

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

nov. 1939
16. jaarg.

Redactie:

R. A. DIJKER — G. P. J. HOGEWEG
PROF. DR. A. B. A. VAN KETEL —
PROF. TH. LIMPERG JR. —
A. NIERHOFF — M. PIMENTEL —
H. R. REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS M. BEHRENS
DRS G. L. GROENEVELD — DRS
H. HAVERKAMP

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, PROF. MR M. H. BREGSTEIN,
C. VAN DER BURG, DRS J. A. COLTOF, J. P. CROIN,
E. VAN DIEN, DRS A. M. GROOT, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. J. DE LANGEN, W. H. MEIJBURG,
MR H. MULDERIJE, J. J. M. H. NIJST, V. S. OHMSTEDE,
PROF. DR N. J. POLAK, M. J. PRINSEN, W. W. RUTGERS,
DR J. G. STRIDIRON, W. WESTRA E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heeregracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus
Men abonneert zich voor den geheelen jaargang
Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 10

Inhoud:

Geheime en stille reserve

- Ter inleiding blz. 166
door DE REDACTIE
- Geheime reserveringen, geheime en stille reserves ... blz. 168
door Prof. Dr. N. J. POLAK
- L'opinion du législateur, du fisc et des experts-comptables
concernant les réserves occultes et internes en
Belgique blz. 171
door Prof. MAURICE STRADLING
- Die Beurteilung der stillen Reserven in Deutschland
unter dem Gesichtspunkt der Praxis, der Wissen-
schaft, des Handelsrechts und des Steuerrechts blz. 175
door Prof. Dr. SCHMALTZ
- Secret and internal reserves in England blz. 177
door STANLEY W. ROWLAND
- L'opinion du législateur, du fisc et des experts-comptables
sur les réserves dissimulées et latentes en
France blz. 179
door RENÉ PEPIOT
- The importance of secret and internal reserves for
the bank blz. 182
door Prof. L. M. FRASER
- De stille reserve en de Nederlandsche fiscus blz. 184
door W. H. MEIJBURG
- De stille reserve en de Nederlandsch Indische fiscus blz. 188
door J. H. P. DE L'ECLUSE
- Geheime en stille reserve en de accountant blz. 192
door T. KEUZENKAMP
- Juridische vraagstukken met betrekking tot de geheime
en stille reserve blz. 195
door Mr. G. H. A. GROSHEIDE
- Uit het buitenland blz. 199
Amerikaansche opvattingen omtrent de verantwoor-
delijkheid van den public accountant
door Drs D. NIJE
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 201
- Boeken-repertorium blz. 201
- Ingekomen boekwerken blz. 202